

реабілітаційних центрах, військових шпиталях, притулках, лікувальних і спеціалізованих закладах, де працює мультидисциплінарна команда фахівців (Дорничев В., 2001).

Ефективність реабілітації оцінюється на основі повного надання усього спектру реабілітаційних заходів: медичних, соціальних, психологічних, педагогічних, професійних. До розладів та обставин, які спричиняють необхідність реабілітації, відносять: інвалідність, алкоголізм, наркозалежність, втрату соціального статусу, роботи, житла, близьких людей, скоєння злочинів.

Можна дійти висновку, що сучасне українське суспільство потребує створення системи реабілітаційної роботи (спеціальних реабілітаційних центрів).

DOI: 10.5281/zenodo.4399111

Галян І. М., Галян О. І.

ЦІННІСНО-СМИСЛОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Переосмислення ситуації, переоцінка значущості подій у контексті життєвої перспективи та життєвого простору сприяє подоланню негативних переживань і підтримує життєздатність особистості в ситуації невизначеності. Зробити це можна завдяки «аксіологічній компетентності» – індивідуальній здатності (умінню) набувати впродовж усього життєвого шляху аксіознання та інтегрувати його у смислові структури (Галян І., 2016). Цінності та смисли є базовим, системотвірним ядром особистості. Детермінуючи і доповнюючи один одного у структурі особистості, вони інспірують реальний процес самореалізації та задають його спрямованість і селективність.

Проблема цінностей і смислу представлена у всій різноманітності свого прояву в міждисциплінарному дискурсі. А психологічне розуміння їхньої природи розкрито у студіях аксіогенезу вітчизняної та зарубіжної психологічної науки. Проте

різне їх тлумачення науковцями не суперечить одне одному, а лише доповнює розуміння сутності цих понять.

Вивчення саморегуляції в суміжних з психологією науках, зокрема у філософських, фізіологічних і психофізіологічних дослідженнях, мало суттєве значення для розуміння діяльності та поведінки. Це, зрештою, детермінувало появу в психологічній науці саморегуляції як самостійного об'єкта досліджень.

З огляду на неоднозначність феномену саморегуляції існує різне його трактування у психологічній науці. У зарубіжних дослідженнях значну увагу приділено прикладному аспекту розуміння саморегуляції. Так, особливе місце з-поміж прикладних досліджень займає вивчення ролі саморегуляції в ініціюванні та підтримці змін у поведінці (Rothman A. et al., 2004). Розглядаючи взаємозв'язок емоційного компонента і саморегуляції, Дж. Карвер дотримується концепції ланцюга зворотного зв'язку (Carver C., 2004), подібної до концепції П. Анохіна. Загалом аналізування теоретичних і емпіричних матеріалів, представлених в зарубіжній психологічній літературі, спонукає до висновування про спрямованість досліджень на вивчення саморегуляції діяльності та осмисленні мети як основного компонента саморегуляції (Kuhl J., 1987).

У вітчизняній науці існує кілька підходів до вивчення цього феномена, що ґрунтуються на розумінні об'єкта саморегуляції. Так, процес саморегуляції в *системному* підході розглянуто як цілісну, замкнуту за структурою та інформаційно відкриту систему компонентів, що по-різному виявляються в тих чи інших умовах (Конопкін О., 2012; Ломов Б., 1996; 2006; Рыжов Б., 2010). *Структурно-функціональний підхід* також передбачає дослідження функцій саморегуляції та управління нею, проте, розглядає саморегуляцію не як цілісний, а як структурований феномен. Саме розуміння структури і впливу на окремі компоненти уможливорює дії з формування саморегуляції (Конопкін О., 2012; Моросанова В., 2007). Об'єктом саморегуляції в *когнітивному підході* є свідомість і самосвідомість особистості, а рефлексія – засобами та способами саморегуляції (Бояринцев В., 1986). Активність суб'єкта є засадничою для *суб'єктного підходу*, де об'єктом саморегуляції постають усвідомлені види і форми довільної активності особистості (Боришевський М., 2010;

Конопкін О., 2012). Регуляторно-особистісні властивості людини визначено засадничими для пояснення саморегуляції в *особистісному підході* (Моросанова В., 2007; Осницький А., 2001). Наявний також *смиловий підхід*, регуляторну функцію свідомості в якому забезпечує смисл (Братусь Б., 1999; Леонт'єв Д., 2003). У цьому підході окреме місце належить *ціннісно-смиловій саморегуляції* (Галян І., 2016) – цілеспрямованому, усвідомленому процесу самоорганізації, самоуправління та самоконтролю ціннісних самозмін, що завдяки сформованому смисловому конструкту забезпечує динаміку ціннісно-смилового становлення особистості. В. Франкл під смисловою регуляцією поведінки розуміє пошук і прийняття того чи іншого смислу життя, яким має бути пронизана будь-яка життєва подія (Frankl V., 2006).

Смилова регуляція актуалізується в ситуаціях невизначеності позаяк спрямована на перетворення загальних смислових структур, формування нових провідних цінностей, що становлять основу цілісної життєдіяльності людини. Ситуація невизначеності, як і будь-яка інша, за певних умов може започаткувати особистісне зростання. Однією з таких умов є перетворення переживання, як негативної емоції, в переживання, як діяльності з переосмислення ситуації (Василюк Ф., 1997). Ми вважаємо, що смислова саморегуляція в ситуаціях невизначеності полягає в перебудові ставлення до проблеми в контексті її осмислення з оперттям на життєві цінності та смисли. Засадничим для цього процесу є ціннісний вибір – діяльність, перебіг якої зумовлений досвідом суб'єктної активності та регуляторної компетентності особистості (Балл Г., 2010; Галян І., 2016). Розширення контексту осмислення може відбуватися через аналіз власного життєвого сценарію, підключення нових смислових контекстів.

Необхідною умовою усвідомленої смислової перебудови є рефлексія. Під час рефлексування відбувається внутрішнє перетворення нейтрального змісту в емоційно заряджений смисл (Леонт'єв Д., Аверіна А., 2011). Це особлива внутрішня робота, яку можна позначити як дію смислового зв'язування, що під час переживання спричиняє формування нової смислової системи.

Отже, саморегуляція є інтегративною і багаторівневою характеристикою, яка позначає здатність людини керувати всіма видами активності. З огляду на представлені вище міркування простежуються відмінності в розумінні суті й функцій саморегуляції у вітчизняному і зарубіжному психологічному дискурсі. Зокрема, у зарубіжній науковій літературі саморегуляція зазвичай розглядається як адаптивна характеристика, що сприяє усвідомленню проблеми і коригуванню поведінки відповідно до конкретної потреби. Вітчизняна психологічна наука наділяє саморегуляцію мобілізуючою й організуючою функцією, що об'єднує зусилля для досягнення результату.

Для організації поведінки людини в ситуації невизначеності значущою стає смислова саморегуляція. Цінності та смисли як системотвірне ядро особистості, визначають зміст та характер її поведінки в ситуації невизначеності.

Гапоненко Д. І.

ПОПУЛЯРНІСТЬ І ДОВІРА ДО ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З кожним роком сучасне суспільство стає все більш інформаційним, а невпинний розвиток технологій значно прискорив процес поширення та створення інформації. Все це, безумовно, спрощує життя людей і робить його більш комфортним, але й породжує нові ризики і небезпеки, а саме: низька якість контенту, фейки, маніпуляції та інформаційні війни. У зв'язку з цим важливого значення набуває проблема інформаційної безпеки, одним з елементів забезпечення якої є регулярний соціологічний моніторинг уподобань і довіри населення до різних мас-медіа джерел.

Усе це зумовило значний теоретичний і практичний інтерес науковців до вказаної проблеми. Так, різним аспектам інформаційної безпеки присвячені дослідження І. Бондар, Р. Проданюк, О. Золотар, В. Богдановича, В. Боровича, Є. Марка та ін. Питання ведення інформаційної війни проти України